

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15515028>

ILMNING JAMIYATIMIZDA TUTGAN O‘RNI MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY NIGOHIDA

Rajabbayeva Shahrizoda Kazbek qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada ma’rifatparvar, jadidchi, publisist, adib, pedagog Mahmudxo’ja Behbudiyning ilm yo’lida qilingan ishlari, yoshlarni ilmi bo’lishga chorlagan murojaatlari, oddiy ishchi bo’lish uchun ham ilm o’rganish kerakligi yorqin misollar orqali ko’rsatib berilgan. Yoshlarni chet ellarga borib bilim olib kelishlarini, bo’lmag‘ur narsalarga ya’ni to’ylarga pul sarflagandan ko’ra otanonalar bolalarining ilm olishlari uchun mablag‘lar ajratishlari aytib o’tilgan va ta’limiy-tarbiyaviy g’oyalari haqida qisqacha ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Mahmudxo’ja Behbudiy, O‘zbekiston, ta’lim, barkamol avlod, milliy mafkura, ma’rifatparvarlik, tarbiya, maktab, ta’lim, o‘qutmoq, madrasa, Turkiston, matbaa, jadidchilik, yoshlar, tijorat.

KIRISH.

Behbudiy faoliyatini nafaqat siyosiy, balki ta’lim va tarbiyani yuksaltirish, turkiston o‘lkasini ma’naviy hamda ma’rifiy isloh qilish, barkamol avlodni tarbiyalash masalasini o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan jadidlar harakati o‘lka xalqlari tarixida muhim ahamiyat kasb etgan. "Jaded"so‘zi (arabcha "jadid"-yangi) yangilanish ma’nosini anglatib, yangi zamonaviy maktab, matbaa, milliy taraqqiyot usullarini jamiyatga tadbiq etishdan iborat ijtimoiy-siyosiy va ma’rifiy harakat, shu oqim tarafdorlarining umumiy nomi hisoblanadi. Jadidchilik XIX asr oxiri va XX asr

birinchi choragida Turkistondagi milliy-ozodlik harakatining milliy mafkurasi, o'lka xalqlarining milliy mustaqillik va ma'rifatparvarlik g'oyasi sifatida yuzaga keldi.

Ayni paytda o'zini anglagan, yuksak farovon turmush tarzini yaratishni oldiga maqsad qilgan jamiyat uchun ta'lim-tarbiya muhim zaruriy vosita hisoblanadi. Yangi O'zbekiston barpo etilishida ta'lim, tarbiya umuman ma'rifatni keng jamoatchilik orasida chuqur targ'ib etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Barkamol avlod tarbiyasida jadidlar faoliyatining muhim xususiyati shunda ediki, avvalambor Turkistonni o'rta asrga xos tarqoqlikdan ozod qilish, xalqni, millatni zamonaviy taraqqiyot yo'liga olib chiqish, milliy davlat bunyod etish, zamonaviy idora usulidagi ozod va farovon jamiyat qurish hamda ma'rifatparvarlik kabi masalalar edi. Bu borada Turkiston jadidlarining otasi hisoblangan Mahmudxo'ja Behbudiy avvalo yoshlarning ta'lim-tarbiyasiga alohida e'tibor qaratgan. U o'zining ko'plab murojaatnomalari bilan yoshlarni xushyorlikka chorlagan. 1929 yilda Qozon shahrida bosilib chiqqan "O'zbek adabiyoti" kitobida Behbudiy haqida uning ta'lim sohasiga qo'shgan hissasi va yoshlarni, kelajak avlodni ilm yo'liga chorlagani, o'zbek adabiyotiga qo'shgan hissasi uchun "O'zbek milliy adabiyoti negiz toshini Behbudiy va Fitrat qo'yib berdi" ¹deya e'tirof etilgan. O'lkadagi ta'limni isloh qilish uni yanada yuksaltirish, odamlarni ilmi bo'lishga har qadamda chorlagan. Jamiyatni o'zgartirish uchun Mahmudxo'ja Behbudiy: "Yoshlardan himmat va g'ayrat kerak, boylardan shafqat va marhamat kerak." ²-deya xitob qilgan.

Mahmudxo'ja Behbudiy o'zining "Oyna" jurnalida ta'lim to'g'risida quyidagi o'z qarashlarini ham keltirib o'tadi: Muhtaram birodarlar! Siz xizmat qilaturgon doiralarda sizdan katta va sizdan oz ishlaydurgon va sizlarga ish buyuraturgon kishilar borki, sizdan besh, hatto, yigirma daf'a ziyoda vazifa olur. (Ba'zi bonka va tijoratxonalarda oyinda besh yuz so'm, hatto ming so'm olaturgon kishilar bor va ularni tijorat maktabiga o'qugoni besh-olti yilginadur.) Muning sababi nador? Sizning qo'l ostingizda sizdan ko'p ishlaydurgon va qattig' xizmat qilaturgon va yuk ko'tara turgon

¹. "O'zbek adabiyoti" Qozon. 1929. 8-bet.

² Abdirashidov Zaynobidin. Jadidlar. Mahmudxo'ja Behbudiy Matn[risola] - Toshkent Yoshlar nashriyot uyi. 2022. 140-bet

musulmon va yo o'ruslar borki, sizdan ham oz vazifa olur. Muning sababi nadur? Albatta, munga javob berursizki, bizni ustimizdan qaraydurgonlarni(ng) «ilmi zamoniy»si bizdan ziyoda va mehnatkashlarni ilmi bizga ham emas. Mana sabab shudur. Biz ham dermizki, javobingiz durust. Bas, ma'lum bo'ldiki, hozirgi zamon ishlarig'a xoh tijorat va hukumat va san'atxonalarga bo'lsun, kirib vazifa olmoqg'a va ish qilmoqg'a ilmi zamoniy degan nimarsa lozim ekan va har kim baqadar bilgusi vazifa olur ekan. Bas, siz muhtaramlar ham o'z avlodingizni va aziz bolalaringizni, agarda xohlasangizki, sizdan ko'ra taraqqiy etsa, din va millatg'a xizmat etsa. (Din va millatg'a xizmat ilm va oqcha ila bo'lur.) Shu ilmi zamoniyini tahsil qilmoq uchun harakat qilmog'ingiz lozimdur. Hamvatanlarimiz mulkini sotib to'y qilganidek siz-da, hatto, lozim bo'lganda mulkingizni sotsangizda o'g'lingizni zamoncha o'qumoqig'a sa'y qilsangiz. To'yga isrof qilinaturgon oqchalarni o'qumoq yo'lig'a sarf qilsangiz.¹Zamoncha o'qutmoq tariqasidan boshqa maqolada arz qilinur.Behbudiy quyi va yuqori maktabning isloh qilinishini millatning isloh etilishiga qiyosladi va uni umummilliy g'oya deb bildi. Millatga o'qumoq, o'qutmoq kerakdur. Bolalarga otalardan ilmi diniy va ilmi zamoniy meros qolsun□, ²— deya murojaat etgan.

Mahmudxo'ja Behbudiy o'z qarashlarida ilmning jamiyatimizdagi o'rnini juda mahorat bilan jamiyatimizdagi odamlarga misollar orqali keltirib o'tgan."Davlat dumasi nari tursin, sudga va rasmiy mahkamalarga kirib, bizni mudofaa qiladurgon kishimiz yo'q. Boshimiz og'risa duxturga boramiz, ammo dardimizni aytmoqga til yo'q. O'zimizdan duxtur yo'q.Ikkimiz bir-birimiz ila nizo qilamiz. Ketamiz zakunchiga, so'ylamoqga til yo'q. Oradagi odamlar yana bizga firib berar, pul berarmiz, yugurarmiz, yana ishlar barbod, oxiri yo'q.Imorat qilmokchi bo'lsak, plon-loyihasi lozimki, injinerga muhtoj bo'larmiz. Ammo biz hanuz «muhandis» ismini bilmaymiz. Kontur va rasmiy daftar tutib, kassa ko'rib tijorat etmoq lozim. Ilm tijorat bila turgan buxgalterlik hisobi yuritadurgon boylarimizga kerak, ul ham o'zimizdan bir nafar topilmaydur. Hammollikdan bu ishlar yaxshi bo'lsa kerak. Bir necha

¹ «Oyna» jurnali, 1914 yil, 21-son, 390—391-betlar

² Aliyev A. Mahmudxo'ja Behbudiy.-Toshkent:-Yozuvchi. 1994 yil

boyvachchani bilarmanki, eng qattiq xizmatlarga giriftor. Sababi nadur □ ilmsizlik, xolbuki alarni «to‘yi»ga atosi 5 ming so‘m sarf etib edi.¹

NATIJA.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, Mahmudxo‘ja Behbudiy Turkiston yoshlarining milliy, madaniy ijtimoiy uyg‘onishga va ravnaqiga o‘z tasirini ko‘rsatdi. Bugungi kunning dolzarb masalalarini, hayotning muammolarini ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma‘naviy yo‘l bilan yechish yo‘llarini o‘z maqola va asarlarida yoritib bergan. Yoshlarni o‘qishga, bilim olish va ishlab chiqarish jarayoniga jalb etish, madaniy-ma‘naviy saviyasini yuksaltirishga chaqiradi. Jahon taraqqiyoti yutuqlarini Turkistonga olib kelish istagida ulardan Vatan uchun xizmat qiladigan yetuk olimlar, sanoat va qishloq xo‘jaligi sohalarining zamonaviy bilimdon, mutaxasislari, madaniyat arboblari yetishib chiqib, ular yurtini obod, farovon etishlariga katta ishonch bildirgan. Chunki mahalliy yoshlarning muammolari, fikr-g‘oyalari turli voqealarga munosabati unga juda yaqin va tushunarli bo‘lgani. Mahmudxo‘ja Behbudiy faoliyatida madaniyatga, ma‘rifatparvarlikka, yangilikka, taraqqiyotga intilish, yoshlarni, butun xalq ommasini shunga da‘vat etish g‘oyalari uning umrining oxirigacha yetakchi fikr sifatida abadiy qoldi. Har qanday og‘ir sharoitda ular o‘z qarashlarini o‘zgartirmadi. Mahmudxo‘ja Behbudiyning ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma‘naviy faoliyatini tahlil qilib va uning asr boshidagi g‘oyaviy qarashlaridan kelib chiqqan holda shuni aytishimiz o‘rinliki, Mahmudxo‘ja Behbudiy Turkiston xalqlarini savodsizlik, qullik, qashshoqlikdan rus hukumati mustamlakachiligidan qutqarishga bel bog‘lagan va shu yo‘lda yoshlar asosiy kuch bo‘lganligini tushunib, ularning ong saviyasini oshirish uchun ko‘p ishlarni bajargan. Yoshlar manfaatini himoya qilish, ularning jamiyat va davlatda munosib o‘rin egallashlari uchun tegishli imkoniyatlarni yaratish borasidagi Mahmudxo‘ja Behbudiyning fikrlari bugungi mustaqil O‘zbekistonda o‘z aksini ko‘rsatmoqda. Behbudiy ota-onalar o‘z farzandlarining tarbiyasi bilan shug‘ullanib, ularni maktab va madrasalarga tayyorlab berishlarini ham aytgan. Maktab va madrasalarda o‘qib, ularni tugatib, yoshlar rivojlangan davlatlarning o‘quv yurtlarida

¹ .«Samarqand» gazetasi 1913 yil 12 iyul

bilimlarini oshirib, zamonaviy ilmlarni egallashlari kerakligini har bir soʻzida aytganlar. Adabiyotlarda yozilishicha, Behbudiy Bayrut oliy oʻquv yurtlari va dorulfununida farang, olomon va ingliz tillarida oʻqitilishi, Yevropalik olimlarning u yerda dars berishi, kimyo laboratoriyalarining borligi, tibbiyot oliygohlarida jarrohlik xonalarining borligiga havas va eʼtiqod qilgan boʻlib, ona-Turkistonning taraqqiyoatdan naqadar orqada qolganini afsuslar bilan yozgan. Turkistondagi maorif tizimini isloh qilishni asosiy maqsad qilib olgan bobomiz Mahmudxoʻja Behbudiy yoshlarni milliy mustaqillik manfaatlarini himoya qila oladigan, iqtisodiy va siyosiy qaramlikdan chiqish muammolari bilan shugʻullanadilar, zamonaviy bilimga ega kadrlar boʻlishi kerakligini tushinib yetganlar. Behbudiy xalqning madaniyat darajasini xalqaro saviyaga koʻtarishni orzu qilganlar, buning uchun esa yoshlarni Yevropaning eng yaxshi oʻquv maskanlarida oʻqitish zarur deb fikr bildirgan.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI (REFERENCES):

1. Abdirashidov Zaynobidin. Jadidlar. Mahmudxoʻja Behbudiy Matn[risola] - Toshkent Yoshlar nashriyot uyi. 2022. 140-bet
2. «Aliyev A. Mahmudxoʻja Behbudiy.-Toshkent:-Yozuvchi. 1994 yil
3. «Oyna» jurnali, 1914 yil, 21-son, 390391-betlar.
4. Samarqand» gazetasi 1913 yil 12 iyul.
5. "Oʻzbek adabiyoti" Qozon. 1929. 8-bet.